

YOZMA ISHLARNING TIL TA'LIMIDAGI AHAMIYATI VA UNDA
KO'ZLANGAN MAQSADLAR

Isroilova Oysanam Rustam qizi

JDPU 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: f.f.f.n(dotsent) Shahnoza Almamatova

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozma ishlarning ona tili o'qitishdagi o'ri, undan ko'zlangan maqsadlarga erishishda o'quvchilar bilan ishlash texnikalari, yangi darsliklar asosida yozma ishlarni tashkil etishning samarali usullari, yozma ishlarning mustaqil fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishdagi ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: yozma ishlar, innovatsiya, mustaqil yondashuv, kreativlik, fikrlash qobiliyati, erishimli vazifa

Hozirgi kunda maktablar zamon talablari darajasida modernizatsiya qilinishi bilan bir qatorda ta'limning mazmun-mohiyati ham o'zgarmoqda. DTS va o'quv dasturlarini takomillashtirish, darsliklarning yangi avlodini yaratish ishlari amalga oshirilmoqda. Ma'lumki, shu kungacha asosiy e'tibor ko'proq bilim berishga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda maqsad o'sib kelayotgan avlod vakillarining chuqur nazariy bilimga ega bo'lishi bilan bir qatorda ularda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Ona tili ta'limida ham ushbu maqsad yo'nalishida ish olib borish va yozma ishlarni tashkil qilishda ham shu tamoyillarga asoslanib ish ko'rish filologiya sohasining rivojiga hissa qo'shadi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 12-moddasida ham umumiy o'rta ta'limning asosiy maqsadlaridan biri, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish ekanligi alohida ta'kidlab o'tilgan. Ong, tafakkur va til hodisalarining bir-birini taqozo etishi, biri birisiz rivojlana olmasligini inobatga olsak, ijodiy tafakkur sohibi tarbiyasida ona tili va adabiyotning eng asosiy muhim vosita

ekanligini ta'kidlab o'tirishga hojat yo'q. Zero, intellektual bilim, kasbiy mahorat, eng nodir kashfiyotlari ham birinchi galda ona tili yordamida dunyoga keladi, ona tilida namoyon etiladi, ona tilida rivojlanadi va himoya qilinadi.

Milliy pedagogika ilmi ham bugungi kunda ma'naviy barkamol avlod tarbiyalash yo'llarini tadqiq etmoqda. Bu jarayonda yosh avlodning aqliy, ma'naviy kamolotini ta'minlashda ularning mustaqil fikrlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Mutaxassislarining ta'biricha, tafakkur – inson miyasida sodir bo'lib, uning nutqida xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi. Tafakkur – aqliy hamda ongli xatti-harakat bo'lib, u atrof-olam, voqelik hamda ijtimoiy muhitni bilish vositasi hamda inson faoliyatini to'g'ri va mazmunli amalga oshirishning asosiy belgisidir. Inson fikrlash jarayonini yuzaga keltirishning asosiy sharti undagi borliq sirlarini bilishga bo'lgan xatti-harakat, kuchli ehtiyoj, ya'ni cheksiz qiziqishdir. Mantiqiy fikrlash – ongli ravishda ilmiy-nazariy hamda amaliy asoslarga tayanib fikrlash bo'lib, mantiqning yo'qligi fikrlash jarayonida onglilikning, ilmning yo'qligidir. Fikrlash insonning aqlan va ruhan sog'lomligining birlamchi belgisidir. Uning mustaqilligi tushunchalar, mantiqiy birikmalar, mavjud til vositalaridan oqilona foydalanish bilan tavsiflanadi. Fikrlashning mustaqilligi kishi shaxsiyati va «men»i bilan bog'liq. Mustaqil fikrlash barcha maqsadlari yo'lida bilimi, hayotiy tajribasiga tayangan ongli aqliy faoliyatdir. Fikr mustaqilligi darajasi inson aqliy faoliyatining tashabbuskorligi, mulohazakorligi, puxtaligi bilan belgilanadi. Kishi fikri mustaqilligining belgilaridan biri – yaratuvchanligi insonning o'z oldiga aniq maqsad va vazifalar qo'yishi, ularni amalga oshirish yo'llarini topa bilishidadir. Bu faoliyatning puxtaligi favqulodda vazifalarni tez bajarish, jarayonda qo'l keladigan usul va vositalarni zudlik bilan tanlay bilish, yaratish ularni farqlashda ko'rinadi. Aqliy faoliyat mulohazakorligi esa mustaqil fikrlovchining vaziyatga munosabati va xususiyatlarini ajrata bilishidadir. Ma'lumki, tafakkur jamiyatning barcha qatlamlarini shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Inson faqat ta'lim-tarbiya muassasalarida fikrlashga o'rgatilmaydi. U har bir ruhan sog'lom insonda tabiatan

mavjud bo'lgan aqliy-jismoniy hosiladir. U har kimda o'ziga xos tarzda, o'z intellektual darajasida mavjud bo'ladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida tafakkurning shakli, sifati, darajasini tarbiyalash, ma'lum yo'nalishini belgilash, uni sayqallash va rivojlantirish mumkin. O'quvchi fikrining ta'sirchanligi, ehtiyotkorligi, harakatchanligi yoki faoliyatsizligi, o'sish-rivojlanishi uning ta'lim jarayonida shakllantiriladigan sur'ati va sifatiga ham bog'liq [1;23-bet]. Inson fikrlashining hissiy, obrazli, mantiqiy salmog'i tafakkur jarayonining rivojlanish sur'ati bilan qanchalik aloqador bo'lsa, uning sifat yo'nalishlari bilan ham shunchalik bog'liq. Mustaqil tafakkurga ega bo'lmagan kishilar, o'zgalar fikrining quliga aylanadilar. Bunday insonlar fahm-farosatdan yiroq bo'lib, kaltabin va majruh qalb egalaridir. Bular millat taraqqiyotining zavoli, fikr egasining fojiasidir. Fikrning mustaqilligi uning mahsuldorligi, samaradorligidir. Ma'lum bir vaqtda mustaqil bajarilgan aqliy ish ko'lami va sifati – tafakkur mustaqilligi darajasini o'lchash mezoni hisoblanadi.

Birinchi Prezidentimiz I.Karimov ta'lim-tarbiya sohasidagi ishlarning dasturilamali bo'lgan "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" mohiyati haqida shunday degan edi: "Demokratik jamiyatda bolalar, umuman, har bir inson erkin fikrlaydi. Agar bola erkin, mustaqil fikrlashni o'rganmasa, unga berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. Albatta, bilim kerak, ammo bilim o'z yo'liga, mustaqil fikrlash ham katta boylikdir" [1; 22-bet].

Ta'lim shaklida yozma ishlarning xizmati benihoya kattadir. Yozma ishlarning mustaqil fikrlashga o'rgatish xususiyatlari shulardan eng asosiysi. Ma'naviy-ma'rifiy buloqlarimiz hisoblangan Qur'oni Karim va muborak Hadislarda ham, qolaversa mumtoz adabiyotimiz namunalarida, mutafakkir ajdodlarimiz qarashlarida ham odam ma'naviy kamolotini ta'minlashga doir fikrlar ustuvorlik qiladi. Mustaqillik davrida qator olimlarimiz o'quvchi tafakkuri mustaqilligi masalasiga e'tibor qaratishgani bejizga emas, chunki ota-bobolarimiz avlod tarbiyasiga, mustaqilligiga jiddiy yondashishgan. Maktab davrida

o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda ona tili va adabiyot o'qituvchilari faoliyatida samaraliroq kechishi bilan ajralib turadi. Chunki boshqa o'quv fanlari aniq qonun-qoidalar, xulosalar va nazariyalarni o'rgatadi. Masalan: kimyoda har bir kimyoviy elementning formulasi avvaldan aniqlab berilgan yoki til o'rganishda ham mutaxassislar tomonidan qat'iy belgilab qo'yilgan haqiqat-xulosa yotadi. Ammo nutqiy faoliyat ta'limining istalgan bosqichida o'quvchi o'z oldiga qo'yilgan muammoni tegishli maqsad va vazifalarini belgilagan holda bilimi, hayotiy tajribasiga tayanib turli yo'l, usul, vositalar yordamida mustaqil hal qilib, o'zining haqiqatini yaratish mumkin. Bunday imkoniyatlar, ayniqsa, yozma va og'zaki nutqlarni shakllantirishda yetakchi o'rinlarda turadi [1; 25-bet]. O'rganilayotgan badiiy matn, undagi qahramonlar, tasvirlangan biror hodisa yoki vaziyatni har bir o'quvchi asar muallifinikidan farqli o'z xulosalari bilan baholay oladi. Ijodiy ishlarni ularning yozma nutqiy faoliyatida aks ettirishlarini tashkillashtirish tafakkur darajalarining oshishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, o'z fikrlarini yozma ravishda, tugal va mantiqli izohlash zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Har qanday muammo va favqulodda vaziyatlar shuni taqozo etmoqdaki, bugungi kun yoshlari bularga doim tayyor turmog'i lozim. Masalan, ijodiy bayon, insho, matn yaratish kabi yozma ish turlarida bunday qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni mustaqil hayotda o'z o'rinlarini topib ketishida katta ahamiyatga ega. Asarlar yoki asar qahramonlari muammolari yozma ishlarda ko'proq tahlil qilinmog'i maqsadga muvofiqdir. Ko'tarilgan muammolarni har kim o'zicha yechadi, turli xulosalarga keladi va nima uchun shunday xulosaga kelganini matndan dalillar keltirgan holda yoki hayotiy xulosalari bilan asoslaydi va bunda har bir o'quvchining o'z fikri, xulosasi, aytish joiz bo'lsa, o'z haqiqati yaratiladi. O'quvchi takror eshitishni, bir xil vazifalar bajarishni, ta'lim jarayonidagi takrorlarni xushlamaydi. Vaholanki, ta'lim tizimida, hatto, bugun ham o'quvchi bir xil shakldagi hamda mavzudagi yozma ishlarga to'qnashadi. Bir xil shakl va qolipga keltirilgan, umumiy rejalarga asoslangan yozma ishlar bir xil

tizimda olib borilishi boladagi qiziquvchanlikni susaytirib, ta'lim-tarbiya jarayonini zerikarli qilib qo'yadi. Ijodiy yozma ishlar o'quvchining qiziqish va istaklariga muvofiq tashkil qilingandagina samarali bo'ladi. Bugungi kunda maktablarda yozma ishlar tizimidagi eng dolzarb muammolardan biri o'quvchilar yozma ishlarni faqatgina ma'lum qoliplar asosida shakllantirishga o'rgatib kelanganligida. Buning uchun ta'lim tashkilotini va unda faoliyat yuritayotgan o'qituvchi yoki boshqa omillarning aybi yo'q, buning asosiy sabablaridan biri bugungi kun zamon talabi yuzasidan, xalqaro maydonda raqobatbardosh kadrlarni shakllantirish zarurati tufayli yangi tizim, yangi yo'nalish, darsliklarning qayta ko'rib chiqishga ta'limiy ehtiyojlar yuzaga keldi. Tabiiyki, darsliklarning yangilanishi, baholash tizimining tubdan o'zgarishi endi yozma ishlar shakllarini ham qayta ko'rib chiqishga zarurat tug'dirdi. Shunday yozma ishlarni shakllarini ishlab chiqishimiz kerakki, o'quvchilar yozma ish yozishni faqat baho uchun bajariladigan jarayon emas, ijodkorlikka va kreativlikka asoslangan bir mustaqil fikrlar yig'indisining taqdimoti deb bilishsin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ona tili darslarida faqat nazariyaga asoslangan o'qitishdan va faqat ma'lum rejalar va qoliplar asosida shakllantiriladigan yozma ish turlaridan cheklanib, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydigan va ijodiy fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantirishga asoslanadigan yozma ish turlarini qo'llash orqali o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishlarini yanada orttirish, nazorat ishlarini esa shunchaki rasmiyatchilik, baho uchun bajariladigan ish emas, o'quvchilar orziqib kutadigan bir jarayonga mustaqil fikrlar va yangi g'oyalar taqdimotiga aylanantirish har bir ona tili o'qituvchisining oldida turgan dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Gulomov A., Yo'ldoshev M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent "O'qituvchi", 2005. 360 b.
2. H. Jamolxonov Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent – "Talqin" – 2005
3. RASULOVA BAXRITDINOVNA. Toshkent: "ИЛМ-ЗИЁ-ЗАКОБАТ" МЧЖ, 2023.

